
**O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDAGI ZAMONAVIY O'ZGARISHLAR:
AXBOROTLASHTIRISH VA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI**

Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li

Nukus innovatsion instituti

"Dasturiy injineriing va raqamli iqtisodiyot"

kafedrasi assistent o'qituvchisi

Mustaqil tadqiqotchi

xudoyorjumanov6@gmail.com

Annotatsiya: ta'lim muassasalarining axborot makoniga chuqur integratsiyasini hisobga oladi. Maktab ta'limini rivojlantirish. hamkorlik qilish qobiliyatiga ega va konstruktiv fikr yurita oladigan shaxslarni tarbiyalashni maqsad qiladi. O'rta ta'lim tizimini axborotlashtirish dasturi jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda.

Kalit so'zlar: konseptual, axborotlashtirish, jarayon, ta'lim, texnologiyalar, elektron darsliklar.

Abstract: takes into account the deep integration of educational institutions into the information space. Development of school education. aims to educate individuals who have the ability to cooperate and think constructively. The program of informatization of the secondary education system is developing rapidly.

Keywords: conceptual, information, process, education, technologies, electronic textbooks.

Абстрактный: учитывает глубокую интеграцию образовательных учреждений в информационное пространство. Развитие школьного образования. Целью обучения является обучение людей, способных сотрудничать и конструктивно мыслить. Программа информатизации системы среднего образования стремительно развивается.

Ключевые слова: концептуальный, информация, процесс, образование, технологии, электронные учебники.

O'zbekistonda so'nggi yillarda keng qamrovli ta'lim siyosati ishlab chiqilmoqda. Bu siyosatning asosiy tamoyillari "Ta'lim to'g'risida" va "Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonunlarda, shuningdek, Maktab ta'limini rivojlantirish Davlat dasturida belgilangan. 2004-2009 yillar uchun mo'ljallangan hujjatlar ham bu jarayonda muhim o'rin tutadi.

Ta'lim siyosatining asosiy konseptual yo'nalishlari, masalan, "O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasini axborotlashtirish konsepsiyalari" va "Zamonaviy maktabni jihozlash konsepsiyalari", ta'lim muassasalarining axborot makoniga chuqur integratsiyasini hisobga oladi. Shuningdek, "Ta'limni yaratish va rivojlantirish konsepsiyalari" hamda "Uzluksiz ta'lim tizimi uchun yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratish konsepsiyalari" ta'lim jarayonini zamonaviylashtirishga qaratilgan.

Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar ta'lim tizimiga davlat va jamiyatning ijtimoiy talabini aks ettiradi. Ular jamiyatga zarur bo'lgan ta'limga ega, mustaqil fikrlaydigan, voqealarni tahlil qilib, oqibatlarini bashorat qila oladigan, shuningdek, qabul qilingan qarorlar uchun mas'uliyatni his qiladigan, hamkorlik qilish qobiliyatiga ega va konstruktiv fikr yurita oladigan shaxslarni tarbiyalashni maqsad qiladi.

Kompyuter texnologiyalari inson faoliyatining deyarli barcha sohalarida qo'llaniladigan dinamik axborot texnologiyalarining rivojlanishi, ta'lim tizimining o'rta maktab va o'qituvchilar uchun muhim masalaga aylanishiga olib kelmoqda. Bu jarayonda o'quv dasturlari va boshlang'ich ta'lim mazmuni yangilanmoqda.

Yevropa Ittifoqi tajribasi asosida, ta'limning zamonaviy sifatini oshirish va shaxs, jamiyat hamda davlat ehtiyojlariga mos kelishini ta'minlash zarur. Shu bois, O'zbekiston Respublikasida so'nggi paytlarda sifat jihatidan yangi ta'lim internet loyihalarini yaratishga qaratilgan faol chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'rta ta'lim tizimini axborotlashtirish dasturi jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda.

Davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan moliyalashtiriladigan umumta'lim maktablari uchun Yevropa Ittifoqi va elektron o'quv materiallarini ishlab chiqish bo'yicha tanlovlar o'tkazilmoqda. Ta'lim muassasalari elektron darsliklardan foydalanishni yo'lga qo'yimoqda.

Elektron darslik (EC) - bu o'quv materialini o'qitish va taqdim etishning yangicha shakli bo'lib, u faqat darslik emas, balki ma'lumotnoma, muammoli kitob va amaliyotlarni birlashtiruvchi vositadir. O'quvchilar o'z bilim darajasini va o'rganilayotgan mavzuni tushunish darajasini baholay olishlari uchun darslikka nazorat vositalari kiritilgan. Agar kerak bo'lsa, tushunarsiz savollar bo'yicha maslahat olish imkoniyati mavjud.

An'anaviy darsliklardan farqli o'laroq, elektron darsliklar ma'lumotlarni turli formatlarda taqdim etishga qodir. Grafika, animatsiya, tovush va gipermatn kabi audiovizual usullarni qo'llash uchun dasturiy ta'minotning keng tanlovi mavjud. Bu esa o'quv materialini yanada qiziqarli va samarali o'rganishga imkon beradi.

Evropa Ittifoqini yaratish muammosi nafaqat pedagogik nazariyani rivojlantirish, balki davlat ta'lim maktablari amaliyoti uchun ham dolzarb masala hisoblanadi. Mamlakatimiz olimlari xalq ta'limi tizimining turli bosqichlari uchun elektron darsliklar yaratish masalalariga katta e'tibor qaratmoqdalar. K.T. Olimov o'z tadqiqotida elektron darsliklar (ED) va oddiy bosma darsliklarning umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqadi, shuningdek, ularning tuzilishi va turlarini tahlil qiladi.

K.T. Olimovning tadqiqotlarida elektron darsliklarga qo'yiladigan didaktik talablar alohida e'tiborni jalb etadi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Didaktik talablar: "ilmiy tabiatni, fan va texnikaning so'nggi yutuqlarini hisobga olgan holda o'quv materialining ishonchliligini ta'minlash", "o'quv materialining o'quvchilarning yoshi va individual xususiyatlariga muvofiq murakkablik darajasi", "ta'lim jarayonida muammoli masalalarni yechishni ta'minlashga qo'yiladigan talablar". Ushbu didaktik talablarning amalga oshirish

darajasi an'anaviy darslik va o'quv qo'llanmalarga nisbatan yuqoriroq bo'lishi lozim.

Kuzatish va idrok etish: "Ta'limda ko'rinishni ta'minlashga qo'yiladigan talablar ob'ektlarni shaxsiy kuzatish va hissiy idrok etish imkoniyatini bildiradi".

Mustaqillik va faoliyat: "Ongga, o'z-o'zini mustaqilligini va o'quv faolligini ta'minlashga qo'yiladigan talablar".

Tizimli va izchil ta'lim: "Tizimli va izchil ta'limga qo'yiladigan talablar".

Bilimning kuchli egallanishi: "Bilimni kuchli egallashga qo'yiladigan talablar". Tarbiya va rivojlanish: "Ta'lim, tarbiyaviy rivojlanish va tarbiyaviy funksiyalarning birligiga qo'yiladigan talablar". Bu talablar ta'lim muassasalarining elektron darsliklar orqali samarali ta'lim berish jarayonini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega

K.T. Olimovning tadqiqotida elektron darsliklarga qo'yiladigan qo'shimcha talablar quyidagilardan iborat:

Psixologik talablar: "Elektron darslik diqqat, fikrlash, tasvirlash, xotiraning psixologik jarayonlarini hisobga olgan holda tuzilishi kerak", "yosh, mavjud bilimlar va til bilimlarini hisobga olgan holda tuzilishi", "tasavvur va mantiqiy rivojlanishga qaratilgan bo'lishi kerak".

Texnik talablar: "Tarmoqdagi mahalliy (ixcham) disk va boshqa tashqi axborot vositalaridan foydalanish", "multimedia va zamonaviy telekommunikatsiya texnologiyalaridan maksimal darajada foydalanish", "barqaror va doimiy ishlash qobiliyatini ta'minlash", "geterojenlik", "resurslardan samarali va to'g'ri foydalanish", "testdan o'tish".

Texnologik talablar: "Turli elektron axborot vositalaridan foydalanish", "elektron va bosma ommaviy axborot vositalarini birlashtirish", "mahalliy va tarmoq rejimida ishlash", "ta'lim va axborot bazalarini boshqarish", "umumiy ishlarni tashkil etish (o'qituvchi yoki boshqa talabalar bilan fikr bildirish)".

Ergonomik talablar: "Asosan o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish, o'rganish uchun motivatsiya darajasini oshirishni ta'minlash, ma'lumotlarni

taqdim etish talablarini va elektron qurilmalarning ishlash tartibini o'rganish", "kompyuter texnikasi bilan ishlash uchun gigienik va sanitariya talablari".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Матрос Д.Ш. Педагогический мониторинг // <http://www.cdo.susu.ac.ru>.
2. Мирзахмедов М.А., Рахимкариев А.А. Математика: Учебник для 6 классов общеобразовательных школ. – Т.: O`qituvchi, 2005. – 224 с.
3. Мирзахмедов М.А., Рахимкариев А.А. Математика в 6 классе: Методическое пособие для учителей. – Т.: O`qituvchi, 2005. – 224 с.
4. Мухина С.А., Соловьева А.А. Нетрадиционные педагогические технологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 384 с.
5. Монастырев П., Аленичева Е. Этапы создания электронных учебников // Высшее образование в России. - 2001. - №5. - С.103-105